

ОЛМА НАВЛАРИНИ СОВУҚХОНАЛАРДА УЗОҚ МУДДАТ САҚЛАШ УЧУН КРАХМАЛ ТЕСТИ СТАНДАРТИ

¹Исламов С.Я., ²Намозов И.Ч.

^{1,2}Профессор Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950454>

Аннотация. Мақолада интенсив боғларда олмани меваларини териб олиш муддатини тўғри аниқлаш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Таъкидлаш жоизки, интенсив олма боғларида меваларни ўз вақтида териб олишни тўғри ташкил этиши муҳим агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади.

Юқорида келтирилган олма навлари ичида қанд миқдорини юқорилиги бўйича Фуджи навида 13-14%, Пинк Леди 12,5-13,5% ни ташкил этди. Сақланиш муддати бўйича ҳам шу навлар юқори кўрсаткичга эга бўлиб Фуджи нави 180 кунни, Пинк Леди нави эса 240 кун атрофида бўлди.

Калит сўзлар: боғ, нав, олма, крахмал тест, шакар, йод, мева, ҳосил, совуқхона, сақлаш.

Аннотация. В статье проведена научно-исследовательская работа по правильному определению сроков сбора плодов яблоки в интенсивных садах. Следует отметить, что правильная организация своевременного сбора плодов в интенсивных яблоневых садах является одним из важных агротехнических мероприятий.

Среди вышеперечисленных сортов яблок сорт Фуджи имеет сахаристость 13-14%, Пинк Леди 12,5-13,5%. Срок годности этих сортов также высок, у сорта Фуджи около 180 дней, у сорта Пинк Леди около 240 дней.

Ключевые слова: сад, сорт, яблоко, тест крахмальная, сахар, йод, фрукт, урожай, холодильное хранение, хранение.

Abstract. The article carried out research work on the correct determination of the timing of the collection of apple fruits in intensive orchards. It should be noted that the correct organization of the timely collection of fruits in intensive apple orchards is one of the important agrotechnical measures.

Among the above varieties of apples, the Fuji variety has a sugar content of 13-14%, Pink Lady 12.5-13.5%. The shelf life of these varieties is also high, the Fuji variety is about 180 days, the Pink Lady variety is about 240 days.

Keywords: garden, variety, apple, starch test, sugar, iodine, fruit, harvest, cold storage, storage.

Кириш

Сўнги йилларда республикада мева маҳсулотлари сифатини яхшилаш, уларнинг экспортини барқарор ошириш ва интенсив боғлар майдонини янада кенгайтириш, уларда амалга ошириладиган агротехника тадбирларини янада такомиллаштириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон иқлим шароитига мос янги мева турлари интродукция қилиниб, уларни илмий асосда ўрганиб, ишлаб чиқаришга тадбиқ этилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигини йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш» муҳим стратегик вазифалар сифатида белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 декабрдаги ПҚ-52 сон «Мева-сабзавотчилик соҳасини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, тармоқда кластер ва кооперация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2021 йил 26 февралдаги ПҚ-5009-сон «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 – 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2021 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорлари, ҳамда бошқа меъёрий ҳужжатларда вазифалар алоҳида белгилаб берилган [1]; [2].

Маълумки, ҳар қандай қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг ҳосилдорлиги бевосита экиш схемасига боғлиқ бўлиб қолаверади. Бу масала айниқса бугунги кунда республикада улкан масштабда барпо этилаётган интенсив олма боғларда янада чуқурлашмоқда. Шу боис интенсив олма боғларида дарахтларни жойлаштириш схемаларини оптималлаштириш навларнинг потенциал маҳсулдорлигидан тўла фойдаланиш ва юқори сифатли маҳсулот етиштиришга имкон беради.

Якубов М.М., Назарова Д.Қ. ва бошқалар [7; 35–38-б.] томонидан мевали олма ўсимлигида қуйидаги фенофазалар ўрганилган: куртакларнинг бўртиши: барг куртакларининг бўртиши, гул куртакларининг бўртиши (вегетациянинг бошланиши); гуллашнинг бошланиши, ялпи гуллаш ва гуллашнинг тугаши; новдалар ўсишининг тугаши (вегетациянинг тугаши). Тадқиқотда куртакларнинг ёзила бошлаши ва меваларнинг пишиш муддати кун ора, гуллаш муддати – ҳар куни, новдаларнинг ўсиш муддатларининг тугаши, хазонрезгиликнинг бошланиши ва тугаши ҳар беш кунда бир марта ўрганилган. Бунинг натижасида иқлим шароитларининг фенофазаларга таъсири, ўсув даврининг бошланиши, вегетациянинг давомийлигига кўра, турли ҳудудларга олма навлари тавсия қилинган [4; 36–37-б.].

В.И.Сенин [5; 11–13-б.] суғориладиган боғдорчилик институтида 20 йилдан ортиқ М-VII пайвандтагига пайванд қилинган ҳар хил олма навларининг ўсиши, ривожланиши ва маҳсулдорлигини М-VIII ва М-IX пакана пайвандтаглари ҳамда ўртача ўсувчи М-II, М-IV пайвандтагларига пайванд қилинган айнан шу навларнинг ҳолати билан таққослаб ўрганган.

М.П. Тарасенко [6; 9–15-б.] ва бошқа кўплаб олимларнинг маълумотлари билан ҳам тасдиқланади, унинг маҳсус тажрибаларида XVI пайвандтаг типиди ўсув даври она кўчатзорда жуда кеч бошланган бўлсада, боғ шароитларида унга пайванд қилинган навларда ўсув даврининг эрта бошланиши қайд этилган.

Г.М. Караходжаева ва Х.А. Бобоеваларнинг [3; 63–67-б.] Ўзбекистоннинг марказий минтақаси шароитида олиб борган тадқиқотларида олманинг ёзги, эрта кузги ва кузги навларининг ҳолати ва маҳсулдорлиги М-IX пайвандтагида кузатилган. Тадқиқотларда Ўзбекистонда яратилган 11 та, АҚШда яратилган 5 та, Украина – 14 та, Япония – 2 та, Канада, Краснодар ва Францияда яратилган 1 тадан нав ўрганилган ва уларга маҳсулдорлиги бўйича баҳо берилган.

Тадқиқотни олиб бориш шароити ва услуби. Тажрибалар “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик” кафедрасида ишлаб чиқилган услуб бўйича олиб борилди. Дала тажрибалари Тошкент давлат аграр университети қошидаги Ахборот ва маслаҳат маркази (Extension center) даги тажриба майдонидаги ҳосилли олма боғида ўтказилди. Биометрик ўлчовлар ва ҳисоблар: ҳар бир вариантда 10 та ўсимликда олиб борилди. Тажриба тўрт қайтариқда ўрганилди.

Тажрибалар Х.Ч.Буриев ва бошқаларнинг «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» (2014),

В.Ф.Моисейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» (1967) номли услубий адабиётларида келтирилган тавсияларга мувофиқ ва Тажриба маълумотларига статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов (1985) услуби бўйича дисперсион таҳлилдан ўтказилди.

Тадқиқот натижалари. Таъкидлаш жоизки, олма меваларини ўз вақтида териб олиш унинг сақланувчанлигига кучли даражада таъсир кўрсатувчи агротехник элементларидан бири ҳисобланади. Интенсив олма боғларида меваларни ўз вақтида териб олишни тўғри ташкил этиш янада муҳимдир.

Олмалар қай даражада пишганлигини уларга назар солиш билан аниқлаб бўлмайди. Олманинг кўриниши ва таъми уни етилганлигини аниқлаш учун ёрдам беради. Лекин бу кўрсаткичлар йилдан-йилга ва дарахтнинг турли жойларида турлича бўлиши мумкин. Шу сабабли, бошқа кўрсаткичлардан ҳам фойдаланиш зарур.

Олма меваларини пишиб етилганлигини крахмал тести орқали ҳам амалга ошириш мумкин. Крахмал тести олмалар етилар экан, улар таркибидаги крахмал секин-аста шакарга айланиб боради. Шакар ва крахмални оптимал нисбатида совуқхонада сақлаш учун олмаларни териш мумкин. Агар кеч терилса, крахмалнинг барчаси шакарга айланади ва натижада бундай олмаларни узоқ сақлаб бўлмайди. Олмадаги хужайралар таркибидаги шакар сақлаш жараёнида парчланади ва қумлашиб қолади.

1-жадвал.

Олма навларини учун крахмал тести стандарти.

Т/р	Олма нави	Крахмал тести даражаси, гр
1.	Айдаред	2,5-3,0
2.	Брейбурн	2,6-3,0
3.	Гала	2,5-3,0
4.	Голден Делишес	2,8-3,5
5.	Гренни Смит	2,1-2,5
6.	Жонаголд (Жонапринс)	3,5-5,0
7.	Пинк Леди	2,5-3,0
8.	Пинова	2,8-3,5
9.	Ред Делишес (Скарлет спур, Ред Чиф ва Жеромин)	1,8-2,5
10.	Фуджи	3,0-4,5
11.	Элстар	2,3-2,5

Текшириш учун дорихоналарда сотиладиган ёд ёки люгол эритмаси дориларидан фойдаланиш мумкин. Сувга ёд ёки люгол эритмасидан солиниб эритма тайёрланади ва икки бўлакка бўлинган олмалар 30 сонияга солиб қўйилади. Сўнгра натижалар қуйидаги стандарт крахмал ва шакар нисбатига солиштирилади. Ёд крахмал билан реакцияга киришиб, қора рангга айланади. Шакар эса оқ рангга қолади. Шу усулда крахмал ва шакар нисбатини текшириш мумкин. Теримдан 2–3 ҳафта олдин крахмал тестини ўтказишни бошланг. Натижаларни дафтарга ёзиб қўйинг ва келгуси йилда терим вақтини аниқлашда йиллик маълумотлардан фойдаланинг.

Хулоса

Таъкидлаш жоизки, интенсив олма боғларида меваларни ўз вақтида териб олишни тўғри ташкил этиш муҳим агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. Олма меваларини

териби олишнинг энг қулай муддатларини аниқлашда крахмал тестида текшириб кўриш орқали ҳам аниқлаш мумкин.

Юқорида келтирилган олма навлари ичида крахмал тест даражаси миқдорини юқорилиги бўйича Жонаголд (Жонапринс) навида 3,5-5,0 гр, энг кам крахмал миқдори Ред Делишес (Скарлет спур, Ред Чиф ва Жеромин) навида 1,8-2,5 гр, ни ташкил этди.

ФОЙЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-52 сон «Мева-сабзавотчилик соҳасини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, тармоқда кластер ва кооперация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида». – Тошкент, 2021 йил 15 декабрь. <http://www.Lex.UZ>.
2. Мирзиёев Ш.М. ПҚ-5009-сон. «Ўзбекистон Республикаси кишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 – 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2021 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида». – Тошкент, 2021 йил 26 февраль. <http://www.Lex.UZ>.
3. Караходжаева Г.М., Бобоева Ҳ.А. Интенсив М-9 пайвандтагдаги олма боғлари учун янги маҳаллий ва интродукция қилинган навларнинг хўжалик-биологик хусусиятларини ўрганиш // Минтақаларо мевачилик ва узумчиликнинг ҳолати, муаммолари, истиқболлари (академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти ташкил бўлганининг 120 йиллигига бағишланган) мавзусидаги Ҳалқаро илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. – Тошкент, 2018. – Б. 63-67.
4. Намозов И., Енилеев Н.Ш., Эргашева Д. Олманинг кузги навлари ўсиши ва гул куртакларининг ёзилишига интенсив боғлардаги дарахтларни экиш схемаларининг таъсири // AGRO ILM журнали – Тошкент, 2021. №1 (71) сон 36-37 б.
5. Сенин В.И., Ковалева А.Ф. Продуктивность яблони на подвое М9 в уплотненных посадках // Садоводство и виноградарство. – 1992. – № 7. – С. 11-13.
6. Тарасенко М.П. Влияние качества посадочного материала на продуктивность плодовых насаждений. // Основы технологии интенсивного садоводства в Украинской ССР. - Киев, 1978. – С. 9-15.
7. Якубов М.М., Назарова Д.Қ., Бобоева Ҳ.А. Интенсив олма боғлари фенологик фазаларининг ўтишига иқлим шароитларини таъсири// Ўзбекистонда мевачилик ва узумчиликни ривожлантиришнинг асосий омиллари. Республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. – Тошкент, 2017. – Б. 35-38.